

якин бўлган индекслар 17 марта кузатилган бўлса, иккинчи базавий иқлимий даврда ушбу кўрсаткич 20 тага тенг бўлган. Экстремал куфокчилик ҳодисаси жорий иқлимий даврда 2 марта кузатилган бу шуни кўрсатадики жорий иқлимий даврда курфокчилик ҳодисаси ортганлиги сабабли сув ресурсларини танқислиги янада ортишига туртки бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Агальцева Н.А., Мягков С.В., Пак А.Б. Экстремальные гидрологические явления в условиях изменения климата / Материалы Республиканской научно-практической конференции. – Ташкент: ГИДРОИНГЕО, 2008. – С. 45-48.
2. Петров Ю.В., Холматжанов Б.М., Эгамбердиев Х.Т., Ишниязова Ф.А., Буков В.А., Хайдаров М.Б. Новый подход к классификации атмосферной засухи // Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды. № 1. 2021. – С. 20-36
3. Свобода М., Хайес М., Вуд Д. Руководство для пользователей стандартизированного индекса осадков. – ВМО, Женева, 2012 (1090). – 36 с.
4. Чуб В.Е. Изменение климата и его влияние на гидрометеорологические процессы, агроклиматические и водные ресурсы Республики Узбекистан. – Ташкент: Voris-nashriyot, 2007. – 132 с.
5. Guo H., Bao A., Ndayisaba F., Liu T., Jiapaer G., El-Tantawi A.M. and De Maeyer P. Space-time characterization of drought events and their impacts on vegetation in Central Asia // Journal of Hydrology, V. 564, 2018. – PP. 1165-1178.
6. Haslinger K., Koffler D., Schöner W. and Laaha G. Exploring the link between meteorological drought and streamflow: Effects of climate-catchment interaction // Water Resources Research, 50(3), 2014. – PP. 2468-2487.
7. Li Z., Chen Y., Fang G., Li Y. Multivariate assessment and attribution of droughts in Central Asia // Science Report, 7, 2017. – PP. 1316-1324.
8. McKee T., Nolan D., John K. The relationship of drought frequency and duration to time scales / Proceedings of the 8 th Conference on Applied Climatology, V. 17, No. 22, 1993. – P. 136.
9. Rakhmatova N., Arushanov M., Shardakova L., Nishonov B., Taryannikova R., Rakhmatova V., Belikov D. Evaluation of the perspective of ERA-Interim and ERA5 reanalyses for calculation of drought indicators for Uzbekistan. – Atmosphere. №12 (5). – PP. 527-541.
10. Svoboda M.D., Fuchs B.A. Integrated Drought Management Programme (IDMP). Handbook of Drought Indicators and Indices. - Drought Mitigation Center Faculty Publications. 2016. -117 p.
11. Wu J., Chen X., Yao H., Gao L., Chen Y., Liu M. Non-linear relationship of hydrological drought responding to meteorological drought and impact of a large reservoir // Journal of Hydrology, V. 551, 2017. – PP. 495-507.

D.Oxunjonova

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti,
Toshkent, O‘zbekiston, E-mail: dildoraokhunjonova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15458277>

OLMALIQ KON METALLURGIYA KOMBINATINING ATMOSFERA HAVOSIGA TA’SIRI

Annotatsiya: Mazkur maqola respublikamizning eng yirik rangli metallurgiya markazidan biri bo‘lgan Olmaliq kon metallurgiya kombinatining atmosfera havosiga ta’siriga bag‘ishlangan. Bunda OKMK faoliyati natijasida 2022, 2023 va 2024-yillarda atmosferaga chiqarilgan ifloslantiruvchi manbalar, tozalash inshootlarida qayta ishlangan va havoga chiqarilgan moddalar haqida ma’lumot beriladi.

Kalit so‘zlar: geoeologik muammo, atmosfera, kon, antropogen omil, relyef, iqlim, Olmaliq kon metallurgiya kombinati (OKMK).

ВЛИЯНИЕ АЛМАЛЫКСКОГО ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

Аннотация: Данная статья посвящена влиянию Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК), одного из крупнейших центров цветной металлургии в республике, на атмосферный воздух. В статье представлена информация об источниках загрязнения,

выбрасываемых в атмосферу в результате деятельности АГМК в 2022, 2023 и 2024 годах, а также о веществах, переработанных на очистных сооружениях и выпущенных в атмосферу.

Ключевые слова: еоэкологическая проблема, атмосфера, рудник, антропогенный фактор, рельеф, климат, Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК).

IMPACT OF THE ALMALYK MINING AND METALLURGICAL COMPLEX ON ATMOSPHERIC AIR

Abstract: This article is dedicated to the impact of the Almalyk Mining and Metallurgical Complex (AMMC), one of the largest non-ferrous metallurgy centers in the republic, on atmospheric air. It provides information about pollution sources released into the atmosphere as a result of AMMC's operations in 2022, 2023, and 2024, as well as substances treated in purification facilities and released into the air.

Key words: geoecological problem, atmosphere, mine, anthropogenic factor, relief, climate, Almalyk Mining and Metallurgical Complex (AMMC).

Ma'lumki, kishilik jamiyatining atrof muhitga ta'siri ortib borgani sari turli ko'lamdagi geoeologik muammolar vujudga keladi. Ma'lumotlarga ko'ra, inson ozuqa iste'mol qilmay 5 haftagacha, ichimlik suvi ichmay 1 haftagacha, nafas olmay 5 daqiqagacha yashay oladi [5]. Demak, atmosfera havosining tozaligi, turli zararli birikmalardan holi bo'lishi muhim. Bugungi kunda mazkur muammolarni echimiga qaratilgan bir qancha huquqiy normativ hujjatlar qabul qilingan. Masalan, 1996-yil 27-dekabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining Atmosfera havosini muhofaza qilish to'g'risida” gi Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 30-oktabrdagi PF-5863-son “2030-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining atrof-muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida” gi, 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son “2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida” gi Farmonlarida bir qancha vazifalar belgilab qo'yilganligi har bir hududda tadqiqotlar olib borishni taqozo etadi [1;2].

Respublikamizdagi eng yirik sanoat markazlaridan biri bo'lgan Olmaliq kon metallurgiya kombinati atrof-muhitni ifloslovchi asosiy manba hisoblanadi. Kombinat tasarrufidagi konlar, asosan, ochiq usulda qazib olinadi. Konlarni qazib olish va qayta ishlash jarayonida hudud atmosfera havosi, tuproqlari, erosti va erusti suvlari, o'simlik va hayvonot dunyosi turli darajada zararlanadi. Quyida Olmaliq kon metallurgiya kombinatining atmosfera havosiga ta'siri haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Ma'lumki, atmosfera havosi tabiiy va antropogen omillar natijasida zararlanadi. Bundan tashqari hudud relyefi, iqlim xususiyatlari, qurilish arxitekturasi havoga ta'sirning turlicha bo'lishiga sabab bo'ladi.

Olmaliq kon metallurgiya kombinati (OKMK) tabiiy geografik jihatdan Ohangaron havzasining o'rta qismida joylashgan. Ohangaron havzasining tabiiy geografik xususiyatlari, geotizimlari va geokimyoviy sharoiti Y.A.Skvorsov (1964), Sh.S.Zokirov (1972), V.A.Goroxovskiy (1980-1984), Sh.X.Abdullaev (1985), A.A.Rafiqov (1988), N.G.Mavlyanov (1989), N.E.Shukurov (1999), M.M.Miraslanov, M.M.Zakirov (2003), Z.A.Amanbaeva (2004), A.N.Nuradilov (2004), Sh.E.Shukurov (2011, 2021), Sh.M.Sharipov (2011, 2022), M.A.Petrov (2021), A.A.Ni (2021), F.F.Fayziev (2022), A.S.Fozilov (2023), M.X.Bekmuxeamedova (2023) va boshqalar tomonidan o'rganilgan [3].

1-rasm. Olmaliq shahrida yillik atmosfera yog'inining taqsimlanishi, mm

Hududda esayotgan shamol tezligi 1,9 dam 3,5 m/s gacha o'zgarib turadi. Shamol tezligining eng yuqori ko'rsatkichi mart oyiga, eng past esa sentabr oyiga to'g'ri keladi. O'rtacha yillik harorat 14,9°C ni, minimal harorat -28°Cni, maksimal harorat esa 40°C tashkil etadi. Yog'in miqdori qish va

bahorda yuqori (1-rasm). OKMK ning atmosferaga bo‘lgan ta’sirini o‘rganishda konlar joylashgan o‘rin, qayta ishlash korxonalarining xususiyatlaridan kelib chiqib 3 ta sanoat hududiga bo‘lib o‘rganildi.

OKMK ning I sanoat hududi tarkibiga quyidagi obyektlar kiradi:

- 1) Sariq cho‘qqi karyeri;
- 2) Texnologik transport boshqarmasi (TTB);
- 3) Portlovchi materiallar zavodi;
- 4) Sut fermasi

Birinchi sanoat hududida OKMK ning eng yirik konlaridan biri Sariq cho‘qqi joylashgan bo‘lib karyerdan mis-molibden rudalari ochiq usulda qazib olinadi. 2022-yilda karyerning mahsuldorligi 3262 ming m³ ni tashkil etgan. Mazkur sanoat hududi atmosferani 26 turdagi ifloslantiruvchi moddalarni chiqarishi ma’lum bo‘ldi. Bu erda bitta chang tozalash moslama faoliyat yuritib, zararli moddalar miqdorini kamaytirishga hissa qo‘shadi. Atmosferaga chiqariladigan moddalar quyidagicha ulushga ega: tog‘ jinsi changi – 60,2 %; ruda changlari – 23,7 %, uglerod oksidi – 5,3% va boshqa moddalarni tashkil etadi.

II sanoat hududi tarkibiga quyidagi obyektlar kiradi:

- 1) Qalmoqqir karyeri;
- 2) Kauldi koni;
- 3) Sauk-Bulaq (Sovuqbuloq) karyeri;
- 4) Avtomobil boshqarmasining 1-sonli avtobazasi;
- 5) UNPS yoqilg‘i quyish shahobchasida ega UTT konni mexanizatsiyalash sexi;
- 6) Temiryo‘l transporti sanoat boshqarmasi elektrovoz deposi
- 7) Iste‘mol tovarlari ishlab chiqarish boshqarmasining polietilen plyonka ishlab chiqarish sexi.

Ikkinchi sanoat hududidagi eng yirik kon Qalmoqqir karyeri bo‘lib, 1954-yildan buyon faoliyat yuritmoqda. Kon chiqindilari Nakpaysoy va Olmaliqsoy chiqindixonalariga to‘planadi. Karyerning uzunligi 3400 m, kengligi 2200 m, chuqurligi 490 m ni tashkil etadi. Mazkur sanoat hududida atmosferaga 32 turdagi ifloslantiruvchi moddalar chiqariladi. Gazsimon va suyuq moddalarning miqdori yiliga 270,32062 t/yil ni tashkil etadi. 2-sonli sanoat hududida yillik chiqindilar miqdorining ortishiga asosiy sabab Qalmoqqir konidan ruda qazib olish hajmining ortishi hisoblanadi. Bu hududda 23 ta chang tozalash punkti mavjud.

III sanoat hududi tarkibiga quyidagi obyektlar kiradi:

- 1) Mis boyitish zavodi;
- 2) Mis qayta ishlash zavodi;
- 3) Mis eritish zavodi;
- 4) Rux zavodi;
- 5) Markaziy ta’irlash-mexanika zavodi;
- 6) Issiqlik va elektr stansiyasi;
- 7) Avtomobil transporti boshqarmasining 3-sonli avtobazasi;
- 8) “Olmaliqmetallurgqurilish” trest;
- 9) Sanoat temiryo‘l transporti boshqarmasi;
- 10) Lokomotiv deposi;
- 11) Iste‘mol tovarlari ishlab chiqarish va suv quyish sexi;
- 12) Energiya ta’irlash sexi;
- 13) Avtomobil gaz saqlash stansiyasi;
- 14) Neft mahsulotlari etkazib berish boshqarmasining neft ombori;
- 15) Stadion;
- 16) Sabzavot saqlash ombori.

Uchinchi sanoat hududi asosan, OKMK tasarrufidagi zavod va korxonalarni ichiga oladi. Mazkur hudud atrof-muhitga ta’siriga ko‘ra 1-toifaga (yuqori xavfli) kiradi.

1-jadval ma’lumotlaridan ko‘rinib turibdi-ki, OKMK konlaridan ruda qazib olish ortgani sari hosil bo‘luvchi ifloslantiruvchi moddalar miqdori ham ortadi. Tozalash inshootlariga tushgan moddalardan qolgani atmosferaga chiqariladi. 2023-yil tozlash inshooti qurilgani sabab atmosferaga chiqarilgan ifloslantiruvchi moddalar miqdori kamaygan.

1-jadval

ОКМК hududida hosil bo'lgan ifloslantiruvchi birikmalarning atmosferaga chiqarilgan miqdori, t

T/r	Yillar	Hosil bo'lgan ifloslantiruvchi moddalar miqdori	Atmosferaga chiqarilgan ifloslantiruvchi moddalar
1	2022	439125,5381	157810,8348
2	2023	467195,4864	186134,5508
3	2024	666850,4183	167173,2910

*Mazkur jadval to'plangan materiallar asosida muallif tomonidan tuzildi.

O'rganilgan 2022, 2023, 2024-yillarda aniqlangan moddalar miqdoriga ko'ra sulfat anhidridi, azot dioksidi va azot oksidi miqdori 2022-yilda yuqori bo'lgani ma'lum bo'ldi. Uglevodardlar ulushi esa 2024-yilda yuqori bo'lgan.

2-jadval

ОКМК hududida atmosferaga chiqarilgan suyuq va gazsimon moddalar miqdori, t

T/r	Yillar	Sulfat anhidridi	Uglerod oksidi	Azot dioksidi	Azot oksidi	Uglevodardlar
1	2022	149516,1567	3897,0323	423,7938	44,7747	21,8067
2	2023	176309,6083	3734,4415	918,2685	73,2761	22,4537
3	2024	156024,1583	4564,3101	581,7165	44,9408	27,3447

*Mazkur jadval to'plangan materiallar asosida muallif tomonidan tuzildi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, Olmaliq tog'-kon metallurgiya kombinati faoliyatining atrof-muhitga ta'sirini o'rganish orqali hududga mos ekologik tadbirlarni, jumladan, mos o'simlik turini tanlash, aholi salomatligiga salbiy ta'sir ko'satuvchi moddalarning tashqi muhitda tarqalishini kamaytirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining “Atmosfera havosini muhofaza qilish to'g'risida” gi qonuni. 1996-yil, 26-dekabr.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “2030-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining Atrof muhitni muhofaza qilish Konsepsiyasi” to'g'risidagi 2019-yil 30-oktabrdagi PF-5863 – sonli Farmoni.

3. Oxunjonova D.K., Pozilov O.P. Natural geographical description of the area where Almalıyk mine metallurgy complex is located// Actual problems of modern science, education and training. January, 2025-1. ISSN 2181-9750

4. Шарипов Ш.М. Табиатни муҳофаза қилиш ва геоэкология. – Тошкент: Lesson press, 2016. -224 б.

5. Sharipov Sh.M., Allabergiyev R.X., Kuchkarov N.Y., X.K.Ro'zimova. Geoekologiya. – Toshkent: Universitet, 2017. -144 b.

6. <https://hydromet.uz/uz/node/3677>

Muxiddinov U¹, Shermuxamedov U².

¹Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti,

²Gidrometeorologiya ilmiy-tadqiqot instituti,

Toshkent, O'zbekiston, E-mail: ulugmuhiddinov139@gmail.com

O'ZBEKISTONNING TURLI HUDUDLARIDA SEMERENKA OLMANING RIVOJLANISHI

Annotatsiya. O'zbekiston hududida 2010-2020-yillar, iqlimiy davrda, iqlimiy sharoitlar va iqlimiy parametrlar asosida semerenka navli olmaning rivojlanish fazalarining o'tish kunlari ko'p yillik davriy tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: Iqlimiy davr, meteorologik sharoitlar, rivojlanish fazalari, olmaning semerenka navlari haqda.

РАЗВИТИЕ ЯБЛОНИ СОРТА СЕМЕРЕНКА В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ УЗБЕКИСТАНА

Аннотация. Проведен многолетний периодический анализ сроков перехода фаз развития яблони сорта Семеренка в Узбекистане в климатический период 2010-2020 гг. на